

АСОССИЗ ҲИСОБЛАНГАН КРЕДИТ ҚАРЗДОРЛИК СУДДА ФУҚАРОНИНГ ФОЙДАСИГА ҲАЛ ЭТИЛДИ

Мавсума Йўлдошева

Хоразм вилоят судининг судьяси

Аннотация: Ушбу мақолада судлар томонидан ҳуқуқни қўллаш амалиёти, фақат процессуал ҳужжатлар эмас, балки, давлат томонидан қабул қилинадиган ва барча учун умуммажбурий характерга эга норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ўзаро нисбати ва судлар томонидан қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида қисқача баёни келтирилган.

Калит сўзлар: судлар, кредит, кафиллик, шартнома, апелляция шикоят, коронавирус пандемияси, суднинг қарори.

Фуқаролик ишлари бўйича судларининг вазифаларидан бири фуқароларнинг шахсий, сиёсий ва ижтимоий ҳуқуқларини, эркинликларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдан иборатдир. Бу жамиятда қонунийликни ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашга, демократияни, ижтимоий адолатни, фуқаролар ўртасида тинчлик ва тотувликни таъминлашга кўмаклашиш, фуқароларда қонунга ва судга нисбатан ҳурмат муносабатини шакллантиришда муҳим ўрин тутди.

Фуқаролик ишлари бўйича судлар томонидан фуқаролар билан банклар ўртасидаги низоларни кўриб чиқилишида аксарият ҳолларда фуқароларнинг ҳуқуқлари тикланаётганлигини таъкидлашимиз жоиздир.

Бунга АТИБ “Ипотекабанк” Хоразм вилоят филиали билан жавобгар Абдуллаева Шоҳиста ўртасида келиб чиққан низонинг судда қонуний яқун топганини мисол қилишимиз мумкин.

Ҳозирги даврда судларда кредит низоларига оид ишлар сонининг кўпайиб бораётганлиги долзарб масала эканлигини эътироф этган ҳолда, ушбу низолар банклар, фуқаролар ва тадбиркорлар ўртасидаги оддий тушунмовчилик ёки келишмовчилик эмаслиги яққол намоён бўлмоқда.

Ушбу соҳадаги низоларни кўришда судьядан банк ва кредит соҳасига тегишли кўплаб қонунлар ҳамда меъёрий ҳужжатлар мажмуасини билимдони бўлишни, тарафларнинг ҳуқуқ ва бурчларини чуқур ўрганишни, иш ҳужжатларини, айниқса тарафлар ўртасида тузилган шартномаларни, тўловга оид ҳужжатларни таққослаш, солиштириш йўли билан текширишни талаб қилади.

Даъвогар Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси Хоразм вилоят ҳудудий бошқармаси АТИБ “Ипотекабанк” Хоразм вилоят филиали манфаатида судга даъво ариза билан мурожаат қилиб, ушбу банк фойдасига жавобгар Ш.Абдуллаевадан асосий кредит қарзи учун 14.732.614 сўмни, ҳисобланган фоизи учун 892.504 сўмни, пеня учун 235.396 сўмни, жами 15.860.514 сўмни, шунингдек даъво аризани судга топширилишида почта харажати учун тўланган 17.150 сўмни ундиришни сўраган.

Судининг 2021 йил 5 июлдаги ҳал қилув қарори билан даъвогарнинг даъвоси тўлиқ қаноатлантирилган.

Ушбу суд қароридан норози бўлиб, жавобгар Ш.Абдуллаева апелляция шикоятни билан вилоят судига мурожаат қилган.

Суд муҳокамасида аниқланишича, АТИБ “Ипотекабанк” Хоразм вилоят филиали томонидан кредит шартномасига асосан жавобгар Ш.Абдуллаевага 60 ой муддатга 16 фоиз устама тўлаш шарти билан маиший техника сотиб олиш учун 20.000.000 сўм миқдорида кредит ажратилган.

Кредит таъминоти сифатида ушбу банк билан жавобгарлар Ш.Абдуллаева ва О.Абдуллаевлар ўртасида тузилган кафиллик шартномаси тақдим қилинган.

Жавобгар кредит тўловларини ўз вақтида тўламасдан шартнома шартларини бузиб келаётганлигини асос қилиб даъвогар кредит ва унга ҳисобланган фоизларни муддатидан олдин ундириш ҳақида судга мурожаат қилган.

Бироқ, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чоратадбирлар тўғрисида” ПФ-5978-сонли қарорининг 11-бандида тижорат банклари томонидан молиявий қийинчиликларга дуч келган юридик ва жисмоний шахслар, яқка тартибдаги тадбиркорларнинг кредитлари бўйича тўловларга 2020 йил 1 октябрга қадар кечиктириш тақдим этиш; амалга киритилган карантин режими фаолиятига салбий таъсир кўрсатган қарздорларнинг муддати ўтиб кетган кредитларига гаров таъминоти бўйича жарима санкциялари ва ундирув чоралари қўлламаслик белгиланган.

Шундай бўлсада, жавобгар Ш.Абдуллаева 2020 йил 1 апрелдан 1 октябрга қадар жами қарийб 8.000.000 сўм кредит тўловларни амалга оширган, бундан ташқари у судга даъво ариза берилгунга қадар кредит тўловларини тўлаб келган бўлиб, бу эса шу даврда тўланиши лозим бўлган кредит тўловларидан ортиқча тўловларни ташкил этади.

Бундан кўринадики, даъвогар тараф судга ушбу даъво ариза билан мурожаат қилган вақтда жавобгар Ш.Абдуллаеванинг кредитдан муддати ўтган қарзи мавжуд бўлмаган.

Банк томонидан жавобгар Ш.Абдуллаеванинг ортиқча тўлаган кредит тўлови унинг тўлов графиги бўйича кейинги ойлардаги қарзини қоплаш учун йўналтирилмаган.

Аксинча, банк томонидан жавобгар Ш.Абдуллаевани тўлов жадвалига кўра, у 2020 йилнинг март, май, сентябрь, ноябрь ойлари учун кредит тўловлари графикдан кам тўлаганлиги, 2020 йил июль ва декабрь ойлари учун кредит тўлови тўламаганлиги, 2021 йил январда тўлов графикдан кам тўлаганлиги ҳамда жавобгар 2021 йил март, апрель ва май ойлари учун кредит тўловларини тўламаганлигини асос қилиб, бу ҳақда судга тегишли маълумотнома тақдим қилинган.

Бироқ, биринчи инстанция суди иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни тўлиқ ўрганмасдан, даъвогарнинг даъво талабини қаноатлантириш ҳақида барвақт ва нотўғри хулосага келган.

Шу сабабли судлов ҳайъати биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарорини бекор қилиш, апелляция шикоятини қаноатлантириш, даъвогарнинг даъво талабларини асоссиз деб топиб, рад қилиш ҳақида янги ҳал қилув қарори қабул қилишни лозим топди.

Судда фуқаронинг мулкий ҳуқуқи ишончли ҳимоя қилинди, бу Ўзбекистонда фуқароларнинг ҳуқуқлари устуворлиги тамойилига қатъий риоя қилинишидан далолатдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси.-Тошкент: 1996
2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси.-Тошкент:
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-5978-сонли қарори.

